

Tin tức

TỰ HÀO PHENIKAA

"Sự khốc liệt của bán hàng ở thương trường đã khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn về các bài giảng kinh tế. Về những lời hoa mỹ mô tả sự kỳ diệu thế giới số"

TS VƯƠNG QUÂN HOÀNG

Trung tâm nghiên cứu khoa học xã hội liên ngành (ISR)

→ tháng 10 06, 2023

Trường Đại học Phenikaa vinh dự có 03 nhà khoa học lọt top nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới 2023

Danh sách top 100.000 được chọn ra từ 210.000 nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới xét theo bài báo khoa học được trích dẫn nhiều nhất. Theo bảng xếp hạng, danh sách có 64 cá nhân đang công tác tại các trường đại học của Việt Nam, trong đó 47 người là nhà khoa học Việt.

Cùng trong danh sách này, năm 2023, Trường Đại học Phenikaa có 03 nhà khoa học được ghi danh, gồm: TS. Vương Quân Hoàng xếp (năm 2022 xếp hạng 61.452) với 70 bài báo công bố trên các tạp chí thuộc danh mục ISI/Scopus, TS. Đào Văn Dương xếp hạng Nguyễn Công Lượng xếp hạng 97.605. Cụ thể, các nhà khoa học được phân thành 22 lĩnh vực chính và 174 lĩnh vực phụ (ngành/chuyên ngành), trong

Chat

đó các nhà khoa học cần có tối thiểu 5 bài báo.

TỰ HÀO PHENIKAA

"Sự khốc liệt của bán hàng ở thương trường đã khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn về các bài giảng kinh tế. Về những lời hoa mỹ mô tả sự kỳ diệu thế giới số"

TS VƯƠNG QUÂN HOÀNG

Trung tâm nghiên cứu khoa học xã hội liên ngành (ISR)

TS. Vương Quân Hoàng xếp hạng 31.057

Vương Quân Hoàng là tác giả và chủ biên của 17 tựa sách tiếng Anh. Bên cạnh sách, ông còn đóng góp cho khoảng 200 ấn phẩm học thuật được xuất bản bởi 90 tạp chí của nhiều nhà xuất bản như The National Bureau of Asian Research, CSIRO, MIT Press, Nature, Oxford University Press, Palgrave Macmillan...

Chat

Tôi không nghĩ con đường của mình
trải đầy hoa hồng. Thực tế là tôi có quá
nhiều thất bại, có lẽ không nhớ hết.
Nhưng sau mỗi lần như vậy, tôi thấy
mình trưởng thành hơn.

TS ĐÀO VĂN DƯƠNG

Khoa Công nghệ Sinh học, Hóa học và
Kỹ thuật môi trường

TS. Đào Văn Dương xếp hạng 81.800

Đào Văn Dương có trên 100 công trình khoa học trên tạp chí ISI, nhiều công trình trên các tạp chí quốc tế, quốc gia khác... (h-index: 34; i10-index: 90; chỉ số trích dẫn: 3739); 1 Chương sách trên nhà xuất bản Willey, Đức; 6 Bằng sáng chế...

**Dân IT không nhàm chán...
Nghiên cứu khoa học cũng rất vui**

TS NGUYỄN CÔNG LƯỢNG
Khoa Công nghệ thông tin

TS. Nguyễn Công Lượng xếp hạng 97.605

Nguyễn Công Lượng với hướng nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, mạng không dây 5G... nhiều công trình khoa học trên tạp chí ISI, nhiều công trình trên các tạp chí quốc tế khác, cùng nhiều bài báo ISI trên các tạp chí TOP chuyên ngành với (h-index: 23; i10-index: 33; chỉ số trích dẫn: 5182).

Bảng xếp hạng cung cấp cơ sở dữ liệu công khai về các trích dẫn được chuẩn hóa gồm: tổng số trích dẫn, chỉ số Hirsch h-index, chỉ số Schreiber hm-intex được điều chỉnh đồng tác giả, chỉ số tổng hợp (c-score) của các nhà khoa học. Trong đó, chỉ số tổng hợp c-score tập trung vào các trích dẫn các bài báo được đăng với tư cách tác giả duy nhất, tác giả chính và tác giả cuối cùng.

Bảng xếp hạng 100.000 người có bài báo khoa học được trích dẫn nhiều nhất được công bố lần đầu tiên trên tạp chí PLoS Biology vào tháng 8/2019. Bảng xếp hạng này sử dụng nguồn cơ sở dữ liệu của Scopus từ năm 1960 đến tháng 10/2023.

Có thể nói, những con số thống kê trên là minh chứng cho sự nỗ lực và dần khẳng định được vị thế của các nhà khoa học Việt Nam trên bản đồ khoa học thế giới. Trường Đại học Phenikaa tự hào khi có 03 thành viên góp phần ghi danh vào TOP các nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới năm 2023 giúp khẳng định vị thế ngày càng cao của khoa học Việt Nam trong cộng đồng khoa học quốc tế. Hy vọng, trong tương lai nền khoa học công nghệ Việt Nam ngày càng phát triển và có nhiều nhiều bứt phá lớn để sánh vai với nền khoa học thế giới.

[↪ Giới thiệu](#)

[↪ Tin tức](#)

> [Tin tức - thông báo](#)

> [Sự kiện](#)

> [Thông tin hữu ích](#)

> [Hoạt động của sinh viên](#)

> [Megastory](#)

> [Thư viện ảnh](#)

> [Video](#)

[↪ Đào tạo](#)

[↪ Khoa học công nghệ](#)

[↪ Hợp tác đối ngoại](#)

[↪ Tuyển sinh](#)

[↪ Đảm bảo chất lượng](#)

[↪ Sinh viên](#)

[↪ Tuyển dụng](#)

[↪ Đảng - Đoàn thể](#)

Thông tin mới nhất

→ [tháng 5/23, 2023](#)

[Tuyển dụng Giảng viên tiếng Trung Quốc](#)

→ [tháng 6/25, 2023](#)

[Tuyển dụng Giảng viên tiếng Hàn Quốc](#)

→ [tháng 11/01, 2023](#)

[Tuyển dụng Giảng viên – Khoa Công nghệ Thông tin](#)

→ [tháng 10/10, 2023](#)

[Tuyển dụng Chuyên viên lập kế hoạch đào tạo - Phòng Đào tạo](#)

Chat

Tin tức liên quan

→ [tháng 12 13, 2023](#)

[Phenikaa định hướng sinh viên trở thành công dân toàn cầu](#)

→ [tháng 12 12, 2023](#)

[Hội thảo khoa học quốc gia PUBEC 2023: “Nâng cao hiệu quả quản trị, vượt qua suy thoái, đầu tư cho giai đoạn tăng trưởng mới”](#)

→ [tháng 12 10, 2023](#)

[Chung kết Cuộc thi “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần thứ XV - S.MUSIC 2023](#)

→ [tháng 12 06, 2023](#)

[Đưa học sinh đi trải nghiệm ở trường đại học - Hình thức hướng nghiệp hiệu quả](#)

→ [tháng 12 04, 2023](#)

[Trang bị kiến thức, kỹ năng ứng dụng chuyển đổi số cho sinh viên](#)

Kết nối với chúng tôi

 FACEBOOK

[facebook.com/
Daihocphenikaa](https://facebook.com/Daihocphenikaa)

 INSTAGRAM

[instagram.com/
phenikaa_uni](https://instagram.com/phenikaa_uni)

 YOUTUBE

[youtube.com/c/
PhenikaaUniversity](https://youtube.com/c/PhenikaaUniversity)

Ba công khai
Tra cứu văn bản
Văn bản

Khoa - Trường
Viện - Trung tâm
Phòng - Ban

Bài báo ISI/SCOPUS
Sáng chế/ Giải pháp hữu ích
Tạp chí khoa học
Quỹ Khoa học - Công nghệ

Liên hệ
Tuyển dụng
Trải nghiệm
Sơ đồ trang

Copyright © 2023 Trường Đại học PHENIKAA

Chat